

Determinación de los ciclos de reutilización del fotocatalizador ZnO para degradación de Azul de Metileno.

Jessica Pérez-Osorio¹, Betsie Montaña-Flores², Marcela del Carmen Arellano-Cortaza¹, Erik Ramírez-Morales¹, Lizeth Rojas-Blanco^{1*}.

¹Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Avenida Universidad s/n Zona de la Cultura, Colonia Magisterial CP 86690 Villahermosa Centro Tabasco México

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química, Ciudad Universitaria, Ciudad de México 04510, Ciudad de México.

lizethrb@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo, se sintetizaron polvos de óxido de zinc (ZnO) por microondas y se evaluó su actividad fotocatalítica utilizando azul de metileno (AM) como solución contaminante. Además, se estudió la capacidad de reutilización del mismo material, usando dos tiempos de residencia: 1 h y 4 h. Los experimentos de reutilización del semiconductor se realizaron usando radiación UV y la recuperación del material semiconductor se llevó a cabo centrifugándolo y secándolo. Se analizó el porcentaje de degradación que tiene el material en cada ciclo y se calculó también el porcentaje de recuperación del material después de cada ciclo. Se encontró que con este material es posible realizar hasta 7 ciclos manteniendo la misma concentración del AM logrando hasta un 90% de degradación y los experimentos con mayor tiempo de residencia son los que mantienen un comportamiento más estable.

Palabras clave: Reutilización, semiconductores, óxido de zinc, colorante.

Abstract

In this work, zinc oxide (ZnO) powders were synthesized by microwave and their photocatalytic activity was evaluated using methylene blue (AM) as contaminant solution. In addition, the reusability of the same material was studied, using two residence times: 1 h and 4 h. Semiconductor reuse experiments were performed using UV radiation and the recovery of the semiconductor material was carried out by centrifuging and drying. The percentage of degradation that the material has in each cycle was analyzed and the percentage of recovery of the material after each cycle was also calculated. It was found that with this material it is possible to carry out up to 7 cycles maintaining the same AM concentration, achieving up to 90% degradation and the experiments with the longest residence time are the ones that maintain a more stable behavior.

Keywords: Recycle, semiconductor, zinc oxide, dye.

Introducción

La industria textil es conocida por hacer uso excesivo del agua, un recurso limitado e indispensable para la supervivencia, además se caracteriza por ser una de las más contaminantes del mundo por el gran volumen de residuos contaminantes que genera [1]. Sus aguas residuales generadas en el proceso son extremadamente nocivas que al desembocar en los cuerpos de agua afectan la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como la salud y calidad de vida de las personas que viven en los alrededores [2].

Existen varios procesos que se han utilizado para lograr reducir los contaminantes tóxicos de las aguas residuales, sin embargo, debido a lo complejo que pueden resultar ciertos contaminantes, los tratamientos convencionales no son suficientes para tratarlos, por lo cual se ha optado por utilizar métodos avanzados tal como los procesos de oxidación avanzada (POA), en la cual se encuentra la fotocatalisis heterogénea [3]. Las numerosas investigaciones han demostrado que el ZnO que es usado en la fotocatalisis heterogénea es un excelente semiconductor que permite la degradación de los contaminantes tóxicos en las aguas residuales debido

a que este material tiene una banda de energía de 3.37 eV y una alta energía de excitones de 60 meV lo que facilita una mayor absorción de luz y una mayor capacidad de degradación [4].

En los últimos años se ha estudiado sobre cómo mejorar la actividad fotocatalítica de los semiconductores para lograr mejores degradaciones como, por ejemplo: ZnS/ZnO [5], ZnO/NiO [6] $C_3N_4/NiFe_2O_4$ [7] ZnO/La₂O₃NiO [8] o tal es el caso de la síntesis del ZnO asistido por microondas [9] el fotocatalizador que se utiliza en los experimentos de este artículo, sin embargo, es muy escasa la literatura sobre qué tan eficiente resulta ser un catalizador después de ser reutilizado.

La reutilización de un fotocatalizador podría definirse como su capacidad para que pueda ser usado nuevamente [10]. Estudiar la reutilización de los catalizadores ayuda a determinar, por ejemplo, su uso en tratamientos de aguas residuales en donde exista una alta concentración de tintes [11], evaluar y mejorar el costo de los procedimientos fotocatalíticos, [10] así como aprovechar al máximo el material semiconductor. Es por esto que en este artículo se estudió la eficiencia de la síntesis del ZnO asistido por microondas a partir de varios experimentos de ciclos de reutilización del semiconductor utilizando Azul de Metileno como solución contaminante a degradar con concentración de 5 ppm.

Metodología

Síntesis del ZnO asistido por microondas.

La síntesis del ZnO asistido por microondas se llevó a cabo utilizando la metodología propuesta por Izquierdo y colaboradores [9]. En la figura 1, se observa el procedimiento que se siguió para la síntesis de este material. Se utilizaron 4.4 g de $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ y 0.720 μ l de agua desionizada más 50 ml de C_2H_5OH y se agregaron a un vaso de precipitado, luego se llevó a baño ultrasónico durante 30 minutos y se tomó el pH=8. Posteriormente, la solución se llevó al microondas de la marca Anton Paar a una potencia de 400 W. Al terminar, la solución se centrifugó, se lavó y se secó en el horno a 130°C; los polvos obtenidos se trituraron en mortero y se almacenaron para su uso posterior.

Figura 1. Esquema general del procedimiento para la realización de la síntesis del ZnO asistido por microondas.

Preparación de la solución Azul de metileno (AM) 5 ppm.

La actividad del ZnO sintetizado se evaluó usando azul de metileno (AM), para ello se preparó 1L de solución de azul de metileno (marca CIVEQ con una pureza de $\geq 95\%$) 50 ppm en un vaso de precipitado el cual se agitó durante 720 minutos.

Evaluación fotocatalítica.

La actividad fotocatalítica se evaluó siguiendo la metodología de Arellano y Colaboradores [12] para ello se añadieron 24 mg del catalizador y 80 ml de solución de AM 10 ppm a un vaso de precipitado el cual se utilizó como reactor. La concentración de la solución fue de 0.3 mg/mL o 0.3 g/L, después la solución fue llevada a un baño ultrasónico durante 30 minutos. Posteriormente, la solución se colocó en agitación dentro de una caja oscura con una lámpara de luz negra de 30 W de potencia que emite radiación UV, esta lámpara se colocó a una altura de 10 cm a nivel del líquido. Las alícuotas se fueron tomando cada 30 minutos durante 4 horas para verificar su eficiencia fotocatalítica en un espectrofotómetro SHIMADZU UV-2600 con el software ChemStation.

Ciclos de reutilización.

Después de haber probado el rendimiento del material, se comenzó la evaluación de los ciclos de reutilización del material, para ello se determinó trabajar con 72 mg del ZnO sintetizado y con 240 ml de solución AM 5 ppm y se agregaron a un vaso de precipitado, después la solución fue llevada a un baño ultrasónico durante 30 minutos. Posteriormente, la solución se colocó en agitación bajo irradiación de la misma lámpara mencionada anteriormente. Los ciclos de reutilización se evaluaron bajo dos tiempos de residencia: durante 1 hora y 4 horas. En la figura 2, se muestra en resumen el procedimiento para los experimentos de los ciclos de reutilización del ZnO.

Figura 2. Procedimiento para la realización de los tiempos de residencia del ZnO sintetizado con irradiación UV del Azul de Metileno durante 60 minutos y 240 minutos.

Tiempos de residencia de 1 hora (60 min).

El procedimiento para realizar las corridas para la evaluación durante 1 hora de irradiación fue:

- **Primer ciclo.** Para determinar las condiciones iniciales, se midió la absorción de: a) la solución de AM (-30 minutos), b) la solución AM + fotocatalizador después del baño ultrasónico (0 minutos) y c) la solución después de la primera hora de irradiación de la muestra.
- **Segundo-Séptimo ciclo.** Terminada la primera hora, el material fotocatalizador es recuperado, secado y pesado. Para iniciar con el ciclo correspondiente, la solución de AM es cambiada por una de la misma concentración inicial y se ajusta el volumen en función de la cantidad de material recuperado para conservar en cada ciclo las mismas condiciones. Posteriormente, se tomaron alícuotas de la solución: a)

antes de la irradiación (0 minutos) y b) después 1 hora de contacto fotocatalizador-solución de AM (tiempo de residencia).

Tiempos de residencia de 4 horas (240 min).

La metodología utilizada para realizar los experimentos de tiempo de residencia de cuatro horas fue:

- Primer ciclo. Se tomaron alícuotas de la solución: a) antes del baño ultrasónico (-30 minutos), b) después del baño ultrasónico (0 minutos) y c) después de 4 horas de irradiación de la muestra.
- Segundo-Sexto ciclo. Mismo procedimiento que en la sección de 60 minutos. Se tomaron alícuotas de la solución: a) antes de la irradiación (0 minutos) y b) después de 4 horas de irradiación de la muestra.

A cada una de las alícuotas tomadas se les media el pH y la T y eran selladas para impedir el paso de la luz y evitar que continuara la degradación de la solución. Para la recuperación del fotocatalizador, todas las alícuotas se centrifugaron, después los polvos se secaron, se trituraron y se pesaron para continuar con el ciclo correspondiente.

Resultados y discusión

A continuación, se muestra la prueba de fotocatalisis del ZnO con pH=8. En la figura 3, se observa el diagrama de Longitud de onda vs Absorbancia que revela el seguimiento de la banda característica del azul de metileno que es en ~664 nm, la cual tiene una degradación de ~90% del AM con concentración inicial de 0.3mg/ml. Es importante resaltar este resultado, ya que con esto se pone en evidencia la actividad fotocatalítica del material para que posteriormente se pueda evaluar sus ciclos de reutilización.

Figura 3. Degradación del azul de metileno en 4 horas de irradiación con lámpara UV, usando el ZnO sintetizado como semiconductor pH=8. Arellano y Colaboradores [12].

Se realizaron dos corridas para la evaluación de los tiempos de residencia de 1 hora y dos corridas para la evaluación de los tiempos de residencia de 4 horas. Después de determinar la absorbancia de cada una de las alícuotas en cada ciclo, se calculó el porcentaje de degradación, utilizando la siguiente ecuación [12]:

$$DE (\%) = \frac{C_0 - C_t}{C_0} * 100 = \frac{A_0 - A_t}{A_0} * 100 \quad \text{Ec. 1}$$

Donde C_0 y A_0 son la concentración inicial y absorbancia inicial del contaminante respectivamente y C_t y A_t , son la concentración y absorbancia del azul de metileno de un determinado tiempo.

La figura 4, muestra el comportamiento del número de ciclo vs % degradación, correspondiente a tiempos de residencia de 1 hora. Es importante resaltar que para cada ciclo la concentración inicial era la misma y que los

tiempos de residencia de una hora favorecen esos cambios abruptos en los porcentajes de degradación. Se observa también, que en ambas corridas presentan un comportamiento similar, con porcentajes de degradación que aumentan y disminuyen, logrando porcentajes máximos de 83% y 79% en el 4° y 5° ciclo respectivamente.

Figura 4. Número de ciclos vs % de degradación del azul de metileno con tiempos de residencia de 1 hora.

En la figura 5, correspondiente a tiempos de residencia de 4 horas, se observa que la degradación del azul de metileno resulta más eficiente pues se logran alcanzar porcentajes de degradación de hasta un 99% en el 6° ciclo. También se observa que estos tiempos de residencia prolongados, evitan fluctuaciones abruptas como fue lo observado en los tiempos de residencia de una hora; ya que, para este, a partir del 2° ciclo el porcentaje de degradación de la muestra se mantiene por encima del 90%.

Figura 5. Número de ciclos vs % de degradación del azul de metileno con tiempos de residencia de 4 horas.

Un parámetro importante y determinante en la evaluación de los ciclos de reutilización de un material, es la de recuperar el material fotocatalítico que se está evaluando, ya que de éste depende el número de ciclos que podrá

tener un material. En este caso, antes de comenzar el ciclo de reutilización, se pesó la cantidad de ZnO y en relación a la cantidad pesada era el volumen que se colocaba de solución contaminante; todo lo anterior para mantener las mismas condiciones en cada ciclo. En la figura 6, se encuentra la gráfica de barras en donde se representa el porcentaje de recuperación del ZnO en cada ciclo, recordando que para ambos tiempos de residencia se realizaron dos corridas. Para este primer experimento fue posible realizar hasta 7 ciclos, ya que durante los primeros se logra recuperar alrededor de un 70% del fotocatalizador, pero a partir del 5° ciclo, la recuperación disminuye a solo el 50% aproximadamente; para el ciclo 7° el material recuperado es muy poco (<9%) debido a que para estos últimos ciclos ya se tenían volúmenes muy bajos de solución contaminante.

Figura 6. Ciclos vs % de recuperación del ZnO. Secado de 1 hora.

Para tiempos de residencia de 4 horas mostrada en la figura 7, se puede observar que sólo fue posible realizar 6 ciclos ya que el porcentaje de pérdidas fue mayor durante los primeros 5 ciclos. Sin embargo, a pesar de que se tuvieron porcentajes de recuperación con más variaciones que en los tiempos de residencia de 1 hora, los porcentajes de degradación fueron más estables, como se ya mostró en la figura 5.

Figura 7. Número de ciclos vs % recuperación del ZnO. Secado de 12 horas.

Trabajo a futuro

A partir de los resultados presentados en este proyecto, los trabajos futuros que se proponen son diversos, el primero de ellos es el de incrementar los tiempos de residencia del fotocatalizador con la finalidad de comparar con los comportamientos aquí reportados. Además de los tiempos de residencia, es necesario que se evalúen mayor número de ciclos de reutilización con la finalidad de determinar el punto en donde el fotocatalizador presente un mínimo estable en su porcentaje de degradación. Otro punto importante que se debe trabajar es el de establecer un método o procedimiento que permita reducir la cantidad de fotocatalizador que se pierde en cada ciclo, ya que con esto se podrán evaluar un mayor número de ciclos. Parámetros como: tipo y concentración de contaminante, cantidad de fotocatalizador, material fotocatalítico, tipo y potencia de lámpara, etc., son algunos de los trabajos que también permitirán entender más acerca de los ciclos de reutilización.

Conclusiones

Después de haber probado la eficiencia fotocatalítica del semiconductor ZnO sintetizado por microondas, se demostró que presenta una buena eficiencia durante las 4 horas que se evaluó frente al contaminante azul de metileno. En la evaluación del número de ciclos de reutilización que el material ZnO, se notó que durante los dos tiempos de residencia que tuvo el fotocatalizador en la solución contaminante, 4 horas es el tiempo que presentó un mejor comportamiento en las dos corridas que se realizaron. Los tiempos de residencia más largos, permitieron obtener porcentajes de degradación mayores a un 90% durante 6 ciclos en las que fue evaluado el material; y también se logra recuperar más de un 60% de ZnO lo cual significa que si se optimiza la metodología de recuperación será posible evaluar al material durante más ciclos hasta que disminuya considerablemente su eficiencia fotocatalítica. Los resultados obtenidos son prometedores ya que, a estos materiales, después de cada ciclo, solo se les realizó un secado después de la recuperación; no se realizaron lavados ni tratamientos térmicos para evaluar la capacidad máxima del material y así no se transfiere la contaminación a otro medio. Con este trabajo se amplía el área de investigación sobre la reutilización de los semiconductores que hasta ahora no ha quedado completamente estudiado.

Referencias.

- [1] Ma. G. Aranda Figueroa and M. G. Valladares Cisneros, "Remoción de colorantes en agua aplicando materiales de origen natural como adsorbentes," *Revista Latinoamericana el Ambiente y las Ciencias*, Cuernavaca, Morelos, México, pp. 563–575, 2018.
- [2] M. Brañez Sánchez, "Contaminación de los ambientes acuáticos generados por la industria textil," *Campus*, vol. 23, no. 26, pp. 129–143, Dec. 2018, doi: 10.24265/campus.2018.v23n26.03.
- [3] J. C. Durán-Alvarez, E. Avella, and R. Zanella, "Descontaminación de agua utilizando nanomateriales y procesos fotocatalíticos," *Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología*, México D.F, pp. 17–39, Jun. 2015.
- [4] M. Fandzloch *et al.*, "Effect of ZnO on sol–gel glass properties toward (bio)application," *Polyhedron*, vol. 223, p. 115952, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.poly.2022.115952.
- [5] V. Poliukhova *et al.*, "ZnS/ZnO nanosheets obtained by thermal treatment of ZnS/ethylenediamine as a Z-scheme photocatalyst for H₂ generation and Cr(VI) reduction," *Applied Surface Science*, vol. 575, p. 151773, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.apsusc.2021.151773.
- [6] Z. Chen *et al.*, "ZnO/NiO heterostructures with enhanced photocatalytic activity obtained by ultrasonic spraying of a NiO shell onto ZnO nanorods," *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, vol. 648, p. 129366, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.colsurfa.2022.129366.
- [7] S. Kamal, S. Balu, S. Palanisamy, K. Uma, V. Velusamy, and T. C. K. Yang, "Synthesis of boron doped C₃N₄/NiFe₂O₄ nanocomposite: An enhanced visible light photocatalyst for the degradation of methylene blue," *Results in Physics*, vol. 12, pp. 1238–1244, Mar. 2019, doi: 10.1016/j.rinp.2019.01.004.

- [8] J. P. Shubha *et al.*, "ZnO/La₂O₃/NiO based ternary heterostructure nano-photocatalyst: Preparation, characterization and its application for the degradation of methylene blue," *Journal of King Saud University - Science*, vol. 34, no. 1, p. 101738, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.jksus.2021.101738.
- [9] F. IZQUIERDO DE LA CRUZ *et al.*, "SYNTHESIS ASSISTED BY MICROWAVE OF ZnO/ZnS/CuS HETEROSTRUCTURES AND ITS PHOTOACTIVITY USING VISIBLE LIGHT FOR DYES DEGRADATION," *Applied Ecology and Environmental Research*, vol. 16, no. 5, pp. 5745–5756, 2018, doi: 10.15666/aeer/1605_57455756.
- [10] A. v. Karim, S. Krishnan, and A. Shrivastav, "An overview of heterogeneous photocatalysis for the degradation of organic compounds: A special emphasis on photocorrosion and reusability," *Journal of the Indian Chemical Society*, vol. 99, no. 6, p. 100480, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.jics.2022.100480.
- [11] K. Hutsul, A. Stepanova, O. Byts, and I. Ivanenko, "Photocatalytic activity of ZnO under near-real conditions," *Materials Today: Proceedings*, vol. 62, pp. 7654–7659, 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.02.484.
- [12] M. Arellano-Cortaza, E. Ramírez-Morales, U. Pal, G. Pérez-Hernández, and L. Rojas-Blanco, "pH dependent morphology and texture evolution of ZnO nanoparticles fabricated by microwave-assisted chemical synthesis and their photocatalytic dye degradation activities," *Ceramics International*, vol. 47, no. 19, pp. 27469–27478, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.ceramint.2021.06.170.